

Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γ.Σ.Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ)
Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔΙΚ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Νέα Γενιά και Neets στην Ελλάδα της Κρίσης
Οι επείγουσες διαστάσεις του προβλήματος

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016
Ακαδημία Εργασίας ΓΣΕΕ
Κτίριο ΚΑΝΕΠ/ ΓΣΕΕ, 3^{ης} Σεπτεμβρίου 36, ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Νέα Γενιά και Neets στην Ελλάδα της Κρίσης
Οι επείγουσες διαστάσεις του προβλήματος

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016

09.30 - 10.00 Χαιρετισμοί

10.00 - 12.00 Εισαγωγική Συνεδρία: Νέα Γενιά και Neets στην Ελλάδα της Κρίσης

Συντονιστές: *Μιχάλης Κουρουτός*, Διευθύνων Σύμβουλος ΚΑΝΕΠ/ ΓΣΕΕ και *Χρήστος Γούλας*, Διευθυντής ΚΑΝΕΠ/ ΓΣΕΕ

1. Νέα Γενιά και Κρίση

Νίκος Μουζέλης, Επιστημονικός Διευθυντής ΚΑΝΕΠ/ ΓΣΕΕ & Ομότιμος Καθηγητής του London School of Economics

2. Πανεπιστήμιο και Νέα Γενιά

Οδυσσέας Ζώρας, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής και Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης

3. Έρευνα και Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για τους Neets και τη νεανική ανεργία: Το Έργο “Neets2”

Νίκος Παπαδάκης, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Αν. Διευθυντής του Κέντρου Ερευνών και Μελετών (ΚΕΜΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου “Neets2”

4. Διαστάσεις της Κοινωνικής Ευπάθειας και της Παρέμβασης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση των Neets

Αργύρης Κυρίδης, Καθηγητής ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ και Αν. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου “Neets2” & *Νίκος Φωτόπουλος*, Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΝ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Επιστημονικός Συνεργάτης του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

5. Παιδεία, Κοινωνία, Νέα Γενιά: Τάσεις και αντιστάσεις

Γιάννης Πυργιωτάκης, Ομότιμος Καθηγητής και πρ. Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Συζήτηση

12.00 - 12.30 Διάλειμμα

12.30 - 14.30 Α΄ Συνεδρία: Neets. Ψυχολογικό προφίλ, κοινωνικός αποκλεισμός/ ενσωμάτωση, πολιτική συμπεριφορά και ζητήματα βιοτικής τροχιάς: Ερευνητικά δεδομένα και ερμηνείες

Συντονιστής: *Αργύρης Κυρίδης*, Καθηγητής ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ και Αν. Ε.Υ. Έργου “Neets2”

- 1. Ζητήματα βιοτικής τροχιάς, στρατηγικές επιβίωσης και πολιτική συμπεριφορά των Neets στην Ελλάδα σήμερα**
Νίκος Παπαδάκης, Καθηγητής & Διευθυντής ΚΕΠΕΤ Π.Κ., *Αντώνης Παπαργύρης*, Πολιτικός Επιστήμονας, Ερευνητής GPO, *Μαρία Δρακάκη*, Κοινωνιολόγος, Υπ. Διδάκτωρ & Ερευνήτρια ΚΕΠΕΤ Π.Κ.
- 2. Το ψυχολογικό προφίλ των Neets**
Μαρία Μπάστα, Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης & *Βασίλης Δαφέρμος*, Καθηγητής & Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Κοινωνικής Στατιστικής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης
- 3. Neets και Κοινωνικό Κράτος**
Δημήτρης Κοτρώγιαννος, Καθηγητής & Διευθυντής ΚΕΑΔΙΚ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Π.Κ. & *Στέλιος Τζαγκαράκης*, Πολιτικός Επιστήμονας, Υπ. Διδάκτωρ & Ερευνητής ΚΕΑΔΙΚ Π.Κ.
- 4. Σχεδιάζοντας την πόλη «χωρίς αποκλεισμούς»: τα προβλήματα και ο ρόλος των νέων**
Στέλλα Κυβέλου, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου, Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Πρόεδρος του ΔΣ της SD Med
- 5. Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας των Νέων ηλικίας 15-29 ετών εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs)**
Φωτεινή Βλαχάκη, Προϊσταμένη Δ/σης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΟΠΠΕΠ
- 6. Αντιμετωπίζοντας την πρόωγη εγκατάλειψη της εκπαίδευσης και κατάρτισης: Ποια είναι τα επόμενα βήματα στην Ευρώπη;**
Ρένα Ψηφίδου, Expert, Department for learning and employability (DLE), CEDEFOP

Συζήτηση

14.30 - 15.30 Ελαφρύ Γεύμα

15.30 - 16.30 Β΄ Συνεδρία: Διάγνωση αναγκών των Neets σε δεξιότητες

Συντονιστής: *Μανώλης Κουτούζης*, Αν. Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΑΝΕΠ/ ΓΣΕΕ

- 1. Neets: Αυτοπροσδιορίζοντας τις ανάγκες τους**
Χρήστος Τουρτούρας, Επ. Καθηγητής ΠΤΔΕ ΑΠΘ, *Ευαγγελία Μαυρικάκη*, Επ. Καθηγήτρια ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ, *Μαρία Παυλή-Κορρέ*, Στέλεχος Γενικής Γραμματείας ΔΒΜ & *Μένη Τσιτουρίδου*, Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ
- 2. Η ανεργία των NEETS, η κατάρτιση ως ενδυνάμωση, η κοινωνική ένταξη και τα όριά της.**
Σωκράτης Κονιόρδος, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

Συζήτηση

16.30 - 17.30 Γ΄ Συνεδρία: Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα των παρεμβάσεων του Προγράμματος Κατάρτισης- Reskilling

Συντονιστής: *Δημήτρης Κοτρόγιαννος*, Καθηγητής & Διευθυντής ΚΕΑΔΙΚ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης

- 1. Οι Neets στην Ελλάδα: Κοινωνικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση και προφίλ δεξιοτήτων**
Προκόπης Πανδής, Επιστημονικός Συνεργάτης του ΚΑΝΕΠ/ ΓΣΕΕ & *Χρήστος Ζάγκος*, Επιστημονικός Συνεργάτης του ΚΑΝΕΠ/ ΓΣΕΕ
- 2. Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα από το πρόγραμμα reskilling για τους Neets**
Μαρία Παυλή Κορρέ, Στέλεχος Γενικής Γραμματείας ΔΒΜ, *Παπαγερίδου Δέσποινα*, Υπ. Διδάκτωρ ΑΠΘ & *Ιφιγένεια Βαμβακίδου*, Καθηγήτρια ΠΤΝ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Συζήτηση

17.30 - 18.00 Διάλλειμα

18.00 - 20.00 Στρογγυλή Τράπεζα: Προς μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ενσωμάτωση των Neets και την αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας. Προτάσεις πολιτικής και δέσμες δράσεων

Συντονιστής: *Νίκος Παπαδάκης*, Καθηγητής & Διευθυντής ΚΕΠΕΤ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης, Ε.Υ. Έργου “Neets2”

Ομιλητές

1. *Κώστας Λάβδας*, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου & Αν. Διευθυντής ΚΕΠΕΤ Πανεπιστημίου Κρήτης
2. *Χρήστος Γούλας*, Διευθυντής του ΚΑΝΕΠ/ ΓΣΕΕ και του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
3. *Ηλίας Πεχλιβανίδης*, Διευθυντής Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του ΕΚΔΔΑ
4. *Ιωάννα Δέδε*, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Πιστοποίησης Προσόντων του ΕΟΠΠΕΠ

neets2.soc.uoc.gr

